

1. DATOS GENERALES

Grado:	377 - Grado en Periodismo (CU)	Curso académico:	2025-26
Asignatura		Curso:	2º Curso
GÉNEROS DE INTERPRETACIÓN Y OPINIÓN		Duración:	Primer Semestre
Código:	16313	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	Facultad de Comunicación	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

MARÍA JOSÉ UFARTE RUIZ	
Departamento:	DPTO. EN CONSTITUCIÓN
Correo electrónico:	MaríaJose.Ufarte@uclm.es
Página web personal:	

3. REQUISITOS PREVIOS

No se establecen requisitos previos obligatorios para cursar esta asignatura. No obstante, se recomienda haber superado previamente la asignatura *Técnicas del mensaje en prensa e internet*, ya que proporciona conocimientos fundamentales sobre redacción informativa, estructura de las noticias y manejo del lenguaje periodístico, competencias que resultan esenciales para abordar con aprovechamiento los contenidos de esta materia, centrada en los géneros de interpretación y opinión. Asimismo, se valora positivamente que el estudiantado tenga habilidades básicas de lectura crítica, capacidad de análisis de textos periodísticos y familiaridad con los medios de comunicación tanto impresos como digitales.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Esta asignatura obligatoria forma parte del de la materia "Redacción periodística", compuesta además por las asignaturas "Técnicas del mensaje en televisión y radio", "Técnicas del mensaje en prensa e internet" y "Locución para medios audiovisuales". Se imparte en el primer semestre del segundo curso del Grado en Periodismo y en el Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo.

Esta asignatura se ocupa de los géneros interpretativos y de opinión, con un carácter marcadamente práctico. Propone profundizar en la reflexión e identificación de la teoría de los géneros periodísticos y de los fundamentos de la retórica y la argumentación bases para la práctica periodística interpretativa. Se incidirá en la redacción de textos periodísticos interpretativos y de opinión: crónica, entrevista, reportaje, columna y crítica.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.	Competencia
E02	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.	Competencia
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.	Competencia
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.	Competencia
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.	Competencia
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.	Competencia
E07	Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.	Competencia
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.	Competencia
G03	Una correcta comunicación oral y escrita	Competencia
G04	Compromiso ético y deontología profesional	Competencia
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.	Competencia
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.	Competencia
G09	Desarrollar aquellas habilidades necesarias en el área de Periodismo, y en general de la Comunicación, para emprender estudios posteriores de postgrado y reciclaje profesional.	Competencia
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: Introducción a los géneros periodísticos interpretativos y argumentativos

Apartado 1.1: Géneros periodísticos: fronteras entre información, interpretación y opinión

Apartado 1.2: Modos de organización del discurso: narración, explicación y argumentación

Tema 2: Crónica

Apartado 2.1: Definición y clasificación

Apartado 2.2: Estrategias discursivas y estilo

Apartado 2.3: Modalidades

<p>Tema 3: Entrevista</p> <p>Apartado 3.1: Tipos de entrevista</p> <p>Apartado 3.2: Técnicas de la entrevista</p> <p>Apartado 3.3: Lenguaje y estilo</p> <p>Apartado 3.4: Modalidades</p>
<p>Tema 4: Reportaje</p> <p>Apartado 4.1: Características del reportaje: hibridación, investigación, relevancia social, creatividad</p> <p>Apartado 4.2: Estructura y componentes</p> <p>Apartado 4.3: Proceso de construcción del reportaje</p>
<p>Tema 5: La argumentación periodística</p>
<p>Tema 6: Géneros de opinión</p> <p>Apartado 6.1: Tipología</p> <p>Apartado 6.2: Estrategias discursivas y rasgos estilísticos</p>
<p>Tema 7: El artículo periodístico</p> <p>Apartado 7.1: Orígenes del género</p> <p>Apartado 7.2: Lenguaje y estilo del artículo de opinión</p>
<p>Tema 8: El editorial</p> <p>Apartado 8.1: El punto de vista del periódico</p> <p>Apartado 8.2: El equipo editorial</p> <p>Apartado 8.3: Lenguaje y estilo del editorial</p> <p>Apartado 8.4: Modalidades</p> <p>Apartado 8.5: La carta del director</p>
<p>Tema 9: La crítica</p> <p>Apartado 9.1: Orígenes del género</p> <p>Apartado 9.2: Lenguaje y estilo</p>
<p>Tema 10: El análisis</p> <p>Apartado 10.1: Introducción</p> <p>Apartado 10.2: Lenguaje</p> <p>Apartado 10.3: ¿Cómo se escribe un análisis?</p> <p>Apartado 10.4: Ejemplos de análisis</p>
<p>Tema 11: La columna periodística</p> <p>Apartado 11.1: Orígenes del género</p> <p>Apartado 11.2: Lenguaje y estilo de la columna</p> <p>Apartado 11.3: Modalidades</p> <p>Apartado 11.4: Ejemplos de columnas periodísticas</p>

Comentarios adicionales

Aunque se intentará seguir con la mayor fidelidad posible la guía docente, el profesorado se reserva el derecho de adaptar los contenidos de la asignatura al desarrollo del curso.

Libros de lectura obligatoria

El alumnado deberá leer uno de los siguientes libros. La prueba final contará con una pregunta obligatoria.

- Del Amor, Carlos (2022). *Retratarte. Cuando cada mirada es una historia*. Barcelona: Espasa.
- Guerriero, Leila (2006). *Los suicidas del fin del mundo*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Guerriero, Leila (2020). *Teoría de la gravedad*. Barcelona: Libros del Asteroide.
- Guerriero, Leila (2021). *La otra guerra. Una historia del cementerio argentino en las islas Malvinas*. Barcelona: Anagrama.
- Hierro, Lola (2023). *Crónicas a la intemperie. Una década viviendo en África*. Kailas Editorial.
- Simón, Ana Iris (2021). *Ferìa*. Madrid: Círculo de Tiza.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Teoría)	Método expositivo/Lección magistral	E04, E06, E12, G04, G06, G10	0,40	10,00	100,00 %	No	No	Sesiones presenciales centradas en la exposición oral por parte del profesorado, con el objetivo de presentar, explicar y desarrollar los contenidos teóricos fundamentales de la asignatura. Se emplea la lección magistral como método de transmisión estructurada y sistemática del conocimiento. El alumnado asume un rol activo mediante la toma de apuntes, la formulación de preguntas y la participación para afianzar la comprensión

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza presencial (Prácticas)	Prácticas	E02, E03, E06, E07, G03, G06, G08, G09, G10	1,52	38,00	100,00 %	Sí	No	Sesiones prácticas presenciales orientadas al desarrollo de habilidades aplicadas y competencias específicas relacionadas con los contenidos teóricos de la asignatura. El alumnado participa de forma activa en ejercicios, simulaciones, estudios de caso, análisis de materiales, elaboración de productos o resolución de problemas, según la naturaleza del tema abordado. Estas prácticas permiten afianzar el aprendizaje a través de la experimentación, el trabajo colaborativo y la aplicación directa del conocimiento en contextos reales o simulados, bajo la supervisión y orientación del profesorado.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Tutorías de grupo	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E02, E03, E06, E07, E12, G06, G09, G10	0,40	10,00	100,00 %	Sí	No	Sesiones de tutoría grupal en las que el profesorado orienta y acompaña al alumnado en procesos de aprendizaje compartido. Se fomenta el trabajo cooperativo o colaborativo entre los miembros del grupo para resolver dudas, planificar tareas, revisar avances y reflexionar sobre el desarrollo de proyectos o actividades. Estas tutorías permiten reforzar la comprensión de los contenidos, mejorar la organización del trabajo en equipo y promover el desarrollo de competencias transversales como la comunicación, la toma de decisiones conjunta y la responsabilidad compartida. El profesorado actúa como guía y facilitador del proceso.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Estudio o preparación de pruebas	Trabajo autónomo	E02, E04, E06, E07, E12, G06	1,80	45,00	0,00 %	No	No	Tiempo dedicado por el alumnado, de forma autónoma, al estudio individual y a la preparación de pruebas de evaluación. Incluye la revisión y comprensión de los contenidos teóricos y prácticos, la elaboración de esquemas o resúmenes, la búsqueda de información complementaria y la resolución de ejercicios o casos prácticos. Esta actividad fomenta la responsabilidad personal, la gestión del tiempo, la autorregulación del aprendizaje y el desarrollo de estrategias de estudio eficaces, esenciales para consolidar los conocimientos y afrontar con éxito las evaluaciones.

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Análisis de artículos y recensión	Estudio de casos	E03, E04, E06, E07, G08	1,08	27,00	0,00 %	Sí	No	Actividad centrada en el análisis crítico de artículos académicos, periodísticos o profesionales vinculados a casos concretos relevantes para la asignatura. El alumnado debe identificar y reflexionar sobre los elementos clave del caso, valorar el enfoque del autor o autora, contextualizar la información y elaborar una recensión argumentada. Esta práctica fomenta la comprensión profunda, la capacidad de síntesis y el pensamiento crítico, al tiempo que permite aplicar conocimientos teóricos al análisis de situaciones reales o representativas del ámbito de estudio
Prueba final	Pruebas de evaluación	E02, E03, E04, E06, E07, E12, G04, G06	0,80	20,00	100,00 %	Sí	Sí	Prueba de evaluación final diseñada para comprobar el grado de adquisición de los conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas a lo largo de la asignatura. Esta prueba permite valorar de forma global y objetiva el rendimiento del alumnado, así como su capacidad de análisis, síntesis, aplicación de conceptos y resolución de problemas en un contexto evaluativo.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable

OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Prueba final	50,00 %	La asignatura incluye una prueba final escrita, de carácter obligatorio, que supondrá el 50% de la calificación final. Esta prueba evaluará de forma global los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, tanto teóricos como prácticos. En el examen final habrá una pregunta sobre los libros de lectura obligatoria.
Pruebas parciales	30,00 %	A lo largo del curso, se llevarán a cabo dos pruebas parciales, cada una con un valor del 15% de la nota final (equivalente a 1,5 puntos sobre 10). Estas pruebas tendrán un carácter teórico-práctico y estarán orientadas a comprobar la comprensión de los contenidos trabajados en clase, especialmente en relación con las características, estructura y funciones de los géneros periodísticos de interpretación y opinión. Los parciales no eliminan materia, es decir, los contenidos evaluados en estas pruebas podrán volver a formar parte del examen final, por lo que el estudiantado deberá mantener un seguimiento continuo y global de la asignatura.
Resolución de problemas o casos	20,00 %	A lo largo del curso, el estudiantado deberá enfrentarse a distintos problemas periodísticos y casos prácticos relacionados con la identificación, análisis y redacción de géneros de interpretación y opinión. Estas actividades se desarrollarán en el aula, de forma individual, y estarán orientadas a fomentar la aplicación de los contenidos teóricos en contextos reales o simulados de producción periodística. Algunas de estas tareas se corregirán colectivamente en clase y serán calificadas por la docente. Se valorará especialmente la capacidad de análisis, la originalidad en los enfoques, el dominio del lenguaje periodístico, la adecuación al género trabajado y la participación activa en las dinámicas de aula. La participación en estas actividades y la entrega de las propuestas planteadas formarán parte del 20% de la calificación final de la asignatura.
	100,00 %	

Criterios evaluación continua

En la convocatoria ordinaria se sumará la nota obtenida en la resolución de problemas o casos y realización de actividades en aulas de ordenadores con la nota conseguida en la prueba final. Para ello, el alumnado deberá superar el 40% de la prueba final. Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5. Con 4 faltas ortográficas el alumnado no superará la resolución de problemas, la realización de actividades y/o la prueba final. Las prácticas deben ser entregadas en el plazo estipulado a no ser que exista causa justificada. El estudiantado que no pueda acudir regularmente a clase por causa justificada deberá entregar las prácticas y problemas en el plazo estipulado por el profesorado. No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores. Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Sistemas de evaluación no continua

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Resolución de problemas o casos	40,00%	Las prácticas obligatorias evaluables son: - Entrevista de perfil (10%). - Crónica (10%). - Reportaje (10%). - Columna (5%). - Crítica (5%).
Prueba final	60,00%	En el examen final habrá una pregunta sobre los libros de lectura obligatoria.
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua

Se aplican los siguientes criterios: 60% Prueba teórica. Prácticas (40%), que se deben entregar el día de la prueba final y tienen que ser originales: 10% Entrevistas de perfil, 10% Crónica, 10% Reportaje, 5% Columna de opinión y 5% Crítica. Las pruebas escritas y las prácticas pueden suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados estarán suspensos. Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5. El estudiantado podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si el estudiantado ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación. Para poder aprobar la asignatura será necesario entregar las cinco prácticas correspondientes a la prueba práctica.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria el alumnado deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. El examen puede suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización

En la convocatoria especial de finalización el alumnado deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores. El examen puede suspenderse por faltas de ortografía (4 faltas). Para superar la asignatura, el alumnado deberá alcanzar una puntuación mínima de 5.

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Aprender los géneros periodísticos de información: una guía práctica.		María José Ufarte Ruiz			2025		https://hdl.handle.net/10578/42472
Claves para redactar una historia de vida: estrategias narrativas y metodológicas para contar el pasado		María José Ufarte Ruiz			2025		https://hdl.handle.net/10578/42612
Géneros periodísticos de opinión: manual para su enseñanza		María José Ufarte Ruiz			2025		https://hdl.handle.net/10578/42473
Manual de la entrevista periodística: claves, técnicas y estrategias para preguntar con rigor		María José Ufarte Ruiz			2025		https://hdl.handle.net/10578/42474
El arte de la entrevista en Antonio López Hidalgo		Ufarte Ruiz, María José	Comunicación Social Ediciones y Publicaciones		2023		
Análisis comparado de la calidad de crónicas deportivas elaboradas por inteligencia artificial y periodistas	Revista Latina de Comunicación Social	Murcia Verdú, Francisco José; Ramos Antón Rubén; Calvo Rubio, Luis Mauricio			2022		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Titular. Tratado sobre las técnicas, modalidades y otros artificios propios de la titulación periodística		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social	978-84-17600-15-0	2019		
Preguntar para escribir: análisis crítico de las entrevistas-perfil de Antonio López Hidalgo en el diario Córdoba		Ufarte Ruiz, María José	Diputación de Córdoba	SBN: 8481545376	2017		
De la columna a la información corta móvil: análisis de los géneros periodísticos en los jblogs políticos de Brasil y España	Chasqui Revista: Latinoamericana de Comunicación	Colussi Ribeiro, Juliana			2015		
Manual de español urgente		Agencia EFE	Fundación del Español Urgente (Fundéu)		2015		
Periodismo de inmersión para desenmascarar la realidad		López Hidalgo, Antonio; Fernández Barrero, Ángeles	Comunicación Social	9788415544340	2013		
La Columna. Periodismo y literatura en un género plural		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social		2012		
Información interpretativa en prensa		Abril, Natividad	Síntesis		2010		
El titular. Manual de titulación periodística		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social		2009		
Los géneros en la redacción ciberperiodística: Contexto, teoría y práctica actual		Larrondo Ureta, Ainara	Universidad del País Vasco		2009		
Redacción informativa en prensa		Armentia Vizuet, José Ignacio	Ariel		2009		
Las claves de la argumentación		Weston, Anthony	Ariel		2008		
Las cosas del decir: manual de análisis del discurso		Calsamiglia, Helena	Ariel		2008		
Cómo se escribe		Serafini, María Teresa	Booket		2007		
El reportaje en prensa		Macia Barber, Carlos	Universitas		2007		
Tratado de la argumentación: la nueva retórica		Perelman, Chaïm	Gredos		2006		

TÍTULO	LIBRO/REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación crítica a los formatos del periodismo visual		López Hidalgo, Antonio	Comunicación Social		2005		
Redacción periodística en Internet		Salaverría, Ramón	Eunsa		2005		
Redacción para periodistas: Informar e interpretar		Cantavella, Juan; Serrano, José Francisco	Ariel		2004		
Curso general de redacción periodística		Martínez Albertos, José Luis	Paraninfo		2003		
Manual de redacción ciberperiodística		Salaverría, Ramón; Díaz Noci, Javier	Ariel		2003		
El estilo del periodista		Grijelmo, Álex	Taurus		2001		
Estilos y géneros periodísticos		Núñez Ladevéze, Luis; Casasús, José María	Ariel		2001		
La opinión periodística: argumentos y géneros para la persuasión		Santamaría Suárez, Luisa	Fragua		2000		
Géneros periodísticos. Reportaje, crónica, artículo. Análisis diferencial		Martín Vivaldi	Paraninfo		1998		
Herramientas periodísticas		Martínez Vallvey, Fernando	Librería Cervantes		1997		
Periodismo y argumentación: géneros de opinión		Armañanzas, Emy	Universidad del País Vasco		1996		
Idea y vida del reportaje		Ulibarri, Eduardo	Trillas		1994		
Géneros del periodismo de opinión: crítica, comentario, columna		Morán Torres, Esteban	Universidad de Navarra		1988		